

Пусть мелодия простая,
но, из сердца вырастая,
украшает наше ремесло.
Ты прости меня, гитара,
может, я тебе не пара,
просто мне с тобою повезло. (ЧНА, 456–457)

Dzieło sztuki, będąc efektem nieustannego twórczego poszukiwania sensu istnienia, dążeniem do zobrazowania własnej percepcji otaczającego artystę świata, do samowyróżnienia, z czasem nieuchronnie staje się także udziałem odbiorców i dziedzictwem pokoleń. Świadomość tego faktu nieobca była i Okudzhawie, o czym można wnioskować na podstawie finałowych wersów cytowanego już utworu *У поэта соперников нету....* Dedykacja zamykająca wiersz, która notabene posłużyła jako tytuł tomu poetyckiego z 1988 roku¹⁵, z pewnością ustępuje patosem Horacjańskiemu *Exegi monumentum...*, jednak sens poetyckiego przesłania — od starożytności po czasy współczesne — pozostaje zbliżony:

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Все, что было его, — нынче ваше.
Все для вас. Посвящается вам. (ЧНА, 345)

SUMMARY

Among Bulat Okudzhava's poems there are a number of metaliterary ones, or rather ones with metaliterary traits, as purely metaliterary poems are few and far between. In most of his poems this quality appears only in some fragments. Okudzhava's metaliterariness focuses on two areas: the author himself, in the broad sense, and art criticism. Speaking of the artist and his creation, Okudzhava freely weaves his way in and out of various arts: literature, painting and music, and finds common denominators for all the three on many levels. His main benchmarks are the artist's personality, vocation, creative freedom, process of creation, objective and functions of art, and the cultural trend-setting and social status of the artist.

Looking into these aspects, the paper analyses these poems by Okudzhava in which he turns to his own artistic experience. His non-literary statements are also used, as they explicate or corroborate what he says in his poems.

¹⁵ Б. Окуджав, *Посвящается вам. Стихи*, Москва 1998.

Monika Bednarczuk
Ewa Pogonowska
Lublin

Ukraińskie maskarady albo obrona Horpyny

Wśród sposobów funkcjonowania obrazów Ukrainy w polskim imaginariu na uwagę zasługuje praktyka wiązania aksjologii z polityką i geografją. Terytoria ukraińskie stają się przedmiotem eksperymentu moralno-społecznego lub dowodem potwierdzającym określoną tezę pisarza (i ideologa), dotyczącą właściwego porządku społecznego, ról płciowych albo miejsca danej grupy w systemie kulturowym. Wówczas nostalgiczna „metaprzestrzeń przygody”¹, jest zarazem metaprzestrzenią dyskursu etycznego, pozwala bowiem przemycić za pomocą skądinąd banalnej, baśniowo-awanturkowej fabuły jednoznaczne przesłanie moralne, ideologiczne, edukacyjne. Ambiwalentne uczucia polskich autorów wobec idealizowanej, ale i nader groźnej krainy stepów oraz perswazję skrywaną pod „niewinnymi” motywami, typu przebrania², pościgi, czary, romanse³, pragniemy prześledzić na przykładzie literackich kreacji sylwetek dwu kobiet ukraińskich, które łączy, jak się okaże, nie tylko imię.

A zatem Ukraina: miejsce pochodzenia oraz egzystencji bohaterki Sienkiewicza i Małaczewskiego; niezmiernie, niezagospodarowane, dzikie przestrzenie, które od epoki romantyzmu awansowały do roli zwierciadła duszy wybitnej jednostki, symbolu wolności, bycia poza obrzydłą, zaskorupiałą cywilizacją, a nawet „poza narodowym mitem historycznym”⁴. Ukraina wszak w powszechnej recepcji to głównie

¹ J. Kolbuszewski, *Legenda kresów w literaturze XIX wieku*, „Odra” 1982, nr 2, s. 42–56. Por. M. Janion, *Cień i róża Ukrainy*, [w:] *Wobec zła*, Chotomów 1989. Autorka studium o twórczości Odojewskiego nazywa Ukrainę „jednym z ulubionych mitycznych światów polskiego życia duchowego” (s. 175).

² Motyw przebraniek znany wszak od starożytności (choćby historia ukrycia Achilleasa na dziewięć lat wśród dziewcząt na dworze Lykomedesa). Maskarada pojawia się często w dramacie, gdyż, jak powiada Jan Kott, „stwarza z miejsca *qui pro quo*, ułatwia intrygę” (*Szekspir współczesny*, Kraków 1990, s. 291).

³ O „kreciej dydaktyce” zob. J. Nowakowski, *W kręgu obiegowych ideałów estetycznych*, Rzeszów 1989.

⁴ G. Ritz, *Postać Kozaka pomiędzy mitem a historią w polskiej literaturze romantycznej*, [w:] *Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku*, pod. red. I. Surynt i M. Zybury, Wrocław 2006, s. 122.

oddalone od postępu wsie; ucieleśnienie pierwotności, barbarzyństwa, ahistorycznej Słowiańszczyzny nieskażonej obcymi wpływami, ale też nieuleadzonej, opornej wobec procesów cywilizacyjnych. Stąd dzicy, pociągający, okrutni i nieprzewidywalni Kozacy, oniryczno-fantasmagoryczny status zawieszonych w tej przestrzeni postaci⁵ oraz diametralnie różne od poddanych szlachecko-katolickiemu treningowi Polek⁶ ukraińskie „dzikie” kobiety⁷. Ich „inność” ma naturę fantazmatyczną, wiąże aspekty historii, metafizyki, miejsca i płci. Kozak i — naszym zdaniem — Horpyna niosą też wykładnię polityczną, bo ich odmienność jest „odmiennością polityczną wobec polskiego pana”⁸. Dobitym przykładem są na tym tle już wczesne wizje Koliszczyzny Michała Grabowskiego (1838), ukazujące kraj nienawiści etnicznej, sadyzmu i religijnego fanatyzmu, gdzie plemienne namiętności przekładają się na konflikty klasowe⁹, wraz ze szczególnym zaburzeniem ról wynikłym ze wspomnianej niedojrzałości, „wywrócenia” czy „opaczności” rządzących tutaj reguł wobec zasad znanych z uładzonego świata zachodniego. Infernalne obrazy przemocy, pijanej tłuszczy rąbiącej siekierami głowy; rozbijania niemowląt o ścianę lub noszenia ich na pikach; rozcinięcia kosą ciężarnych kobiet, będą wielokrotnie powracały jako ilustracja fatalistycznej wizji dziejów i człowieka, już to w odniesieniu do buntów chłopskich, już to wojny polsko-bolszewickiej bądź rzezi w okresie drugiej wojny światowej, przywołując obrzędy walpurgiczne oraz wyobrażenia piekła¹⁰.

⁵ Zob. M. Janion, *Cierń i róża...*, s. 176–179.

⁶ Szerzej o tym: S. Walczewska, *Damy, rycerze, feministki. Kobiety dyskurs emancypacyjny w Polsce*, Kraków 1999. Por. G. L. Mosse, *Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe*, New York 1985. I modernści nie byli bynajmniej wolni od androcentryzmu, co wykazują m.in. C. von Braun (*«Frauenkrankheiten» als Spiegelbild der Geschichte*, [w:] *Von der Auffälligkeit des Leibes*, hg. von F. Akashe-Böhme, Frankfurt a.M. 1995, s. 106) i S. Wilson (*Maskarady kobiecości*, przeł. M. Wilczyński, „Artium Quaestiones” 1998, s. 157–184).

⁷ Patrz *Zamek kaniowski* Goszczyńskiego — Orlika jako mężobójczyni („męski” mord nie zostaje jednak uznany za czyn tragiczny), ścigana „wpół kobieta, wpół grobów maszkara”. Podobnie dzika jest „diabelska” Ksenia (G. Ritz, *Postać Kozaka...*, s. 125–126). Spośród dotychczasowych ujęć ważne jest studium E. Kosowskiej *Inwarianty kobiecości: wiedźma z Czortowego Jaru*, [w:] *Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza*, Katowice 2002, s. 71–88. Chcemy jednak zaproponować inną interpretację tej postaci.

⁸ G. Ritz, *Postać Kozaka...*, s. 129. Por. D. Beauvois, *Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914*, przeł. K. Rutkowski, Lublin 2005, s. 258–265.

⁹ G. Ritz, *Postać Kozaka...*, s. 140.

¹⁰ O zezwierzęceniu, niesamowitości, grozie i „sadyzycznej rozkoszy” ludności ukraińskiej pisał m.in. Kornel Makuszyński, któremu dedykowany jest *Miodowy miesiąc (Ukraińskie wspomnienia (wyjątek z raptularza 1918 r.))*, [w:] *Do walki z bolszewizmem*, wyd. zbior. pod red. S. Kiedrzyńskiego, Warszawa 1920, s. 25–29).

Wybór Ukrainy jako miejsca akcji był atrakcyjny, bo implikował niesamowitość, egzotykę, karnawałową prawie sposobność odwrócenia schematów. Zaspokajał potrzebę cudowności i przygody, dopuszczał nieprawdopodobne sploty epizodów i incydenty rodem z baśni, powieści grozy oraz płaszcza i szpady. Ukraina jako obszar wymykający się kontroli, trwający poza wpływami cywilizacji łacińskiej, pozwalała na popuszczenie cugli fantazji i snucie social (i gender) fiction, rozwój różnorodnych scenariuszy zamiany czy przebieranek. Taką funkcję: eksperymentu, przestrogi, bądź humoru spełniają Horpyna z *Ogniem i mieczem* Sienkiewicza oraz *Miodowego miesiąca na Ukrainie* Eugeniusza Małaczewskiego, utwory, mimo drastycznych epizodów, stosunkowo optymistyczne, z pewną dozą komizmu¹¹.

Ukraina wiąże się z wymuszonymi (koniecznością ocalenia życia, chęcią wzbogacenia się) lub dobrowolnymi (z chęci wyładowania agresji, podstępnej zyskania czegoś) maskaradami, zarówno kobiet, jak mężczyzn, którzy przebierają się za kogoś innego. Znaczący jest karnawał w *Marii* Małaczewskiego, konfuzja ról w *Zamku kaniowskim* Goszczyńskiego oraz rozbudowane motywy przebieranek u Sienkiewicza: Zagłoba udający dziada-lirnika lub przyjaciela Bohuna, Halszka wystylizowana na chłopię, stara kniahini Kurcewiczowa odziana w męski strój, działająca niczym mężczyzna¹²; Horpyna w stroju Kozaka przewodząca mołojcom, wreszcie Horpyna Małaczewskiego przyjmująca rolę władczyni i męża (na krótko) oraz polski żołnierz i jej — nie z własnej woli — późniejszy mąż, z lubością strojący się w kobiece odzienie przed towarzyszkami, a w zagrodzie „ukraińskiej Walkirii” pełniący czas jakiś rolę „poddanej partnerki”. Zupełnie jak gdyby owo nieokiełznane terytorium otwierało nowe perspektywy, motywowało do wyjścia poza utarte schematy zachowań¹³, co bohaterowie czynią niekiedy z ekscytacją, bez zbędnego bólu.

Jeśli potraktujemy motyw maskarady w kategoriach psychoanalizy i antropologii, okazać się może, iż Ukraina wyzwala ukryte pokłady „inności” w polskich bohaterach, a ponadto jest ojczyzną postaci w oczach przybyszy dogłębnie „innych”.

¹¹ W przeciwieństwie do np. literackich ujęć relacji polsko-ukraińskich Włodzimierza Odojewskiego.

¹² „Żona Konstantyna, z rodziny wątpliwego pochodzenia, była to kobieta surowa, popędliwa a energiczna, którą mąż jeden utrzymać w ryzie umiał. Po jego śmierci zagarnęła w żelazne ręce rządu w Rozłogach. Służba drżała przed nią — dworzyszczowi bali się jej jak ognia, sąsiadom dała się wkrótce we znaki. W trzecim roku swych rządów po dwakroć zbrojnie najeżdżała Siwińskich w Browarkach, sama przebrana po męsku, konno przewożąc czeladzi i najętym Kozakom. Gdy raz pułki księcia Jeremiego pogromiły watahę Tatałów swawolącą koło Siedmiu Mogił, kniahini na czele swoich ludzi zniosła ze szczytem kupe niedobitków” (I, 47). Kniahini ma też „męską” twarz (I, 37). Cytaty z *Ogniem i mieczem* wg wyd. Warszawa 1976, t. I–II. Podkreślenia i tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, nasze — M.B. i E.P.

¹³ Zob. B. Waldenfels, *Topografia obcego. Studia z fenomenologii*, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 42–43.

Zajmijmy się wpieryw endemicznymi „odmieńcami” ukraińskimi. Pierwszy chronologicznie jest Sienkiewiczowski „[t]owarzysz, [...] który w istocie był przebraną po kozacku olbrzymią dziewczką” (II, 6). Towarzysz ów, czyli Horpyna, wróży, rozmawia z upiorami, utrzymuje kontakt ze światem nieracjonalnym, zajmuje się magią i kobiecą „mrocznością”; przekracza granicę między życiem i śmiercią (znaczący epizod z zielem, które pozbawia przytomności i zamazuje pamięć). Z jednej strony to stereotypowa, wstrętna, dzika „czarownica”, „wiedźma”, „suka”. Z drugiej — inkarnacja aspektów wzbudzających strach mężczyzn: „wilcze” zęby, impet.

Nigdzie nie mówi się, że jest brzydka, przeciwnie — emanuje swoistym sex appeal; miewa kochanków wśród mołojców; jest miła, gdy żywi do kogoś sympatię; podkochuje się w Bohunie; opiekuje się swą „rywalką” oraz traktowanym ambiwalentnie Czeremisem¹⁴. Zdaje się, w ramach kompensacji, cieszyć z porwania szlachcianki, a nieszczęsnego adoratora namawia do gwałtu: „Ty w duszy Lach, kiedy po kozacku nie chcesz dziewczyny zniewolić” — powiada, wybuchając „ogromnym, podobnym do rżenia klaczy, śmiechem” (II, 7). Groźną, tajemniczą kobiecość Horpyny oraz janusowej Ukrainy wcielają *Wraże Uroczyszcze z Czortowym Jarem*, których nazwy sugerują niesamowitość, zaś opis przywołuje archetypy, teorię Freuda i obrazy wyobraźni poetyckiej Gastona Bachelarda:

Było to wzgórze leżące tuż przyrzece, niskie i obłe, jak leżąca na ziemi okrągła tarcza. Księżyc zalewał je zupełnie światłem, rozświecając białe, porozrzucane po całej jego przestrzeni kamienie. Gdziegdzie leżały one pojedynczo, gdziegdzie tworzyły kupy, jakoby szczątki jakowychśbudowli, zburzonych zamków i kościołów. Miejscami sterczały płyty kamienne pozasadzane końcem w ziemi na kształt nagrobków na cmentarzyskach. Całe wzgórze podobne było do jednego wielkiego rumowiska. I może niegdyś, dawno, za czasów Jagiełłowych, krzewiło się tu życie ludzkie; dziś wzgórze owo i cała okolica, aż po Raszków, była głuchą pustynią, w której gnieździł się tylko dziki zwierz, a nocami duchy przeklęte odprawiały swoje korowody (II, 9).

Gospodarstwo Horpyny odsyła do toposu „świata-księgi” i koncepcji liminalności przestrzeni: przekroczenie granic jaru oznacza wejście w świat obcy, z którego trudno wyjść. Znaczące są pradawne ruiny, sugerujące zniszczenie cywilizacji, śmierć, antykulturę; intensyfikacja „nienormalności” poprzez porównanie miejsca z nekropolią i wprowadzenie przypisywanej kobiecie oraz czarownicom domeny ciemności, nocy¹⁵, symboliki lunarnej oraz akwaticznej (wąwóz paralelny do rze-

¹⁴ Atrakcyjność, dominację oraz opiekuńczość Horpyny dostrzega E. Kosowska, *Inwarianty kobiecości...*

¹⁵ Zob. R. Sennett, *Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu*, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1996, rozdz. II; S. Schade, *Kunsthexen — Hexenkünste. Hexen in der bildenden Kunst vom 16. bis 20. Jahrhundert*, [w:] *Hexenwelten. Magie und Imagination*, hg. von R. van Dülmen, Frankfurt a.M. [1987].

ki). Niefiniowalne dla męskich towarzyszy, „złe” są tutejsze dźwięki, a pejoratywizację wzmagają leksemy z pola znaczeniowego okropności, w tym kwilenia zamordowanych dzieci, kojarzone w tradycji ludowej z diabolicznymi wiedźmami¹⁶:

Trwający dotychczas lekki powiew zmienił się w prawdziwy wichur, który począł oblatywać wzgórze z jakimś posępny, złowrobnym świstem, i wówczas mołojcom wydało się, że między owymi rumowiskami odzywają się jakieś ciężkie westchnienia, jakby wychodzące z ugniecionych piersi, jakieś żalodne jęki, jakieś śmiechy, płacze i kwilenia dzieci. Całe wzgórze zaczęło się ożywiać, wołać różnymi głosami. Zza kamieni zdawały się wyglądać wysokie, ciemne postacie; cienie dziwacznych kształtów przeslizgiwały się cicho między głazami; w dali, w pomroce błyskały jakieś światełka podobne do oczu wilczych; na koniec z drugiego końca wzgórza, spomiędzy najgęstszych kup i zawałisk, ozwało się niskie, gardłowe wycie, któremu zawtórowały zaraz inne (II, 9).

Jako istota transsferyczna, Horpyna zajmuje się czarami, aktywnością z pogranicza rzeczywistości i zjawy, upiorami. Kozacy się ich obawiają, konie tulą uszy. Jedyne Ukrainka „na czele orszaku” mruczy „jak gdyby pacierz diabelski”, który okazuje się skutecznym zaklęciem: dopiero teraz mołojcy wzdychają z ulgą i wysuwają się znów naprzód. To inkarnacja kobiety panującej nad bestiami i demonami, władczyni natury oraz „drugiego” świata, która przeprowadza mężczyzn przez niebezpieczeństwo nieracjonalne i biologiczne, aby przekazać im władzę¹⁷. „Żeby nie Horpyna, to by my nie przeszli”, przynaję (II, 10).

W Czortowym Jarze słyhać „niesamowite” szczekania psopodobnych stworów; „gardło jaru biegnęcego prostopadłe do rzeki, a tak wąskiego, że ledwie czterech konnych mogło w nim obok siebie postępować” [znów czytelne Freudowskie wyobrażenia kobiecości], rozszerza się, tworząc „rozłóg”, samowystarczalny, zamknięty, niezależny od cywilizacji i panujących wokół warunków klimatycznych „wąwóz”. Istotny dla obrazu monstrualnej kobiecości, w tym wypadku ukraińskiej, jest dopełniający ją portret Czeremisa: niemy mężczyzna, z obciętym, także symbolicznie, językiem, zajmuje się hodowlą, piinuje obejścia i służy dominującej kobiecie. „[S]tary [...], potwornie szpetny, mały, prawie karzeł, z płaską, kwadratową twarzą, i skośnymi, podobnymi do szczelin oczyma” (II, 12) posiada wszelkie cechy odmieńca. Nie spełnia wymaganej odcień roli kulturowej i zaburza dualistyczny schemat ludzkości. Na słowa Rzędziana: „[o]n twój mąż”, rzecz Horpyna: „[o]n mój pies” (II, 217).

¹⁶ C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Turyn 1989. Korzystał z przekładu niemieckiego: *Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte*, aus dem Italienischen von M. Kempter, Berlin 2005, s. 20.

¹⁷ G. Baudler, *Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii*, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia 1995, s. 146–147, 167–189.

Obok aspektów kobiecości niepokojącej, Horypna posiada cechy normalnej, ciepłej dziewczyny. Jej chata, przynajmniej na pozór, jest porządna, dzień płoszy wszystkie wzbudające nocą strach zjawy. Gospodyni żartuje, flirtuje, jest fizjologicznie normalna, tyle że ma inne, bardziej rubaszne¹⁸ zwyczaje i predyspozycje (jasnowidztwo, czarownictwo¹⁹). Jako negatywny sobowtór Heleny kumuluje niejako odrzucane cechy kobiety, człowieka, a nawet matriarchatu jako wczesnej fazy rozwojowej społeczeństwa:

Mężczyzna poluje i walczy. Kobieta wysila umysł, imaginację, rodzi sny i bogów. Pewnego dnia staje się jasnowidzącą, zaczyna bezkresny lot marzenia i pożądania [...] Ale nie mniej kocha ziemię. Z oczami spuszczoneymi na zakochane kwiaty, młoda i sama jak kwiat, zawiera z nimi osobistą znajomość. Jest kobietą i żąda od kwiatów, aby uzdrowiały tych, których ona kocha. [...] Później wszystko ulegnie podziałowi; ujrzymy mężczyznę, który specjalizuje się, jest zonglerem, astrologiem lub wieszczem, wywoływaczem duchów, kapłanem, lekarzem²⁰.

Johann Jakob Bachofen konstatował, iż „tylko kobiecie jest właściwa owa zdolność bezpośredniego i instynktownego rozumienia procesów życiowych, która niegdyś czyniła kobiety wieszczkami, prorokiniami, przywódczyniami”²¹. Ukraina byłaby przeto enklawą prehistorycznych obrzędów, pierwotnych stosunków międzyludzkich oraz hierarchii, wykluczanych przez wychowanków systemu późniejszego, agresywnego, patriarchalnego²². „Zaburzone” wedle przybyszy z Zachodu relacje między płoiami, sferami egzystencji, światami żywych i umarłych, pokazują się jako anormalne i niszczy się je, by zaprowadzić status quo znany z własnej kultury. Horypna oraz Czeremis to przeżytki, postrzegane niechętnie lub wrogo, ale jednocześnie to archetypowe potwory: osamotnione, skazane na izolację przede wszystkim przez to, jakimi uczynili ich ludzie (zamachy, najazdy, obcięcie języka). Są potrzebni, aby skupiać nasze lęki i obsesje; pełnić funkcję terapeutyczną; za-

¹⁸ Próbuje namówić Bohuna do przemocy, a Helenę do odwzajemnienia uczucia Bohuna, słowami, pewnie „nieprzyzwoitymi”, szeptanymi jej do ucha „On by ci...”, czym dziewczynę gorszy.

¹⁹ O związku kobiet z czarami i nekromancją zob. E. Labouvie, *Hexenspuk und Hexenabwehr. Volksmagie und volkstümlicher Hexenglaube*, [w:] *Hexenwelten. Magie und Imagination*; P. Lombardi, *Filozof i czarownica. Rozum i świat magiczny*, przeł. A. Dudzińska-Facca, Warszawa 2004, s. 8, 21.

²⁰ J. Michelet, *Czarownica*, przeł. M. Kaliska, cyt. wg *Maski*, wybór, oprac. i red. M. Janion i S. Rosiek, t. 1, Gdańsk 1986, s. 135.

²¹ J. J. Bachofen, *Myth, Religion and Mother Right*, cyt. wg E. Fromm, *Miłość, płęć i matriarchat*, przeł. B. Radomska, G. Sowiński, Poznań 1997, s. 61. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z uproszczeń i niekiedy zafałszowań, jakie pojawiły się u Bachofena. Zob. praca U. Wessela, *Der Mythos vom Matriarchat. Über Bachofens Mutterrecht und die Stellung von Frauen in frühen Gesellschaften*, Frankfurt a.M. 1980.

²² Zob. J. J. Bachofen, *Myth...*, s. 54, 61; G. Baudler, *Bóg i kobieta...*, s. 22 i nast.

bezpieczać czy warunkować porządek i spokój; aby można ich było obwiniać za zło, uroki, czary. To krzywe „lustra”, które ludzkość „tępi”, ale okazjonalnie pragnie się w nich przejrzeć²³. Istotne, że marginalizowany, rugowany ze społeczeństwa odmieniec funkcjonuje jedynie jako swe odbicie w oczach „kolonizatorów”, przybyszy z „lepszego” świata; sam mówi niewiele albo wcale (niemowa, niepiśmienny lub niepiśmienna), bądź też główni — kolonizujący jego świat — bohaterowie nie znają języka tubylców!, toteż należy do tzw. warstw nieuprzywilejowanych²⁴, tym samym zaś niejako skazanych na wyginięcie, na zejście bez pozostawienia śladów; nie zaistnieje w historii, którą „piszą zwycięzcy”²⁵: „normalni”, zwykle posiadający władzę, niechętni odmiencom mężczyźni²⁶.

Na Ukrainie nie tylko Horypna się przebiera, lecz również kniahini i Helena (oraz Zagłoba). Jednak tylko dwie pierwsze giną, gdyż o ile młoda Kurcewiczówna, „przecie Ukrainka o krwi ognistej” (I, 55), zmienia — na pozór — płęć nie z własnego pomysłu i nie na mężczyznę, lecz pacholę, „wyrostka” (I 232), nie tracąc sex appealu, o tyle kniahini udając mężczyznę zatracą cechy kobiecości²⁷, staje się brutalna, zaś młoda Dońcówna wzbudza lęk. Wraz z Czeremisem są zresztą sui generis dziwadłami w kresowym labiryncie, obszarze frenezji, pożogi i nadprzyrodzoności. Symptomatyczne, iż nawet Bohun często się od Ukrainki dystansuje, należy bowiem do przestrzeni wspólnej bojownikom ukraińskim i polskim. Bohun to obcość oswojona. Horypna — nie, dlatego jego życie zostaje ocalone.

Kluczowe dla wskazania mizoginicznej i „narodowej” idei *Ogniem i mieczem* są okoliczności śmierci młodycy, pokazanej jako antypatyczna, „olbrzymia, nad-

²³ M. Baranowska, *Poeta i odbicia*, [w:] *Odmieńcy*, wybór, oprac. i red. M. Janion i Z. Majchrowski, Gdańsk 1982, s. 91.

²⁴ W. Wrzosek, *Historia — Kultura — Metafora. Powstanie i rozwój nieklasycznej historiografii*, Wrocław 1995, s. 47–51, 127–133. Por. C. Ginzburg, *Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w.*, przeł. R. Kłós, posł. opatrzył L. Szczucki, Warszawa 1989, s. 7.

²⁵ Sformułowanie Orwella (*Historię piszą zwycięzcy...*, [w:] *I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów*, tłum. B. Zborski, Kraków 1990). Zainspirowała nas też tzw. nowa historia kulturowa i koncepcja „mikrohistorii”. W kontekście Horypny-„czarownicy” i historii „wiedźm” ważna jest wspomniana już praca Ginzburga.

²⁶ Kwestia „niepiśmienności” Ukrainy wymagałaby osobnej analizy — pamiętny jest wszak motyw szukania czegoś do pisania w dworku Kurcewiczów, Horypna Sienkiewiczza i Horypna Małaczewskiego pisać nie potrafią, co więcej, bohaterka Małaczewskiego wytwory „wyżej łańciskiej kultury” z polskich dworów przechowuje w sposób nie licujący z ich znaczeniem i wartością. Na temat przewycięzenia natury-kobiety-śmierci przez mężczyznę tworzącego pismo i opanowującego jego sztukę zob. Ch. von Braun, *«Frauenkrankheiten»...*, s. 114–121.

²⁷ O fałszywym stereotypie łagodnej kobiety piszą m.in. W. Gottschalch (*Männlichkeit und Gewalt. Eine psychoanalytisch und historisch soziologische Reise in die Abgründe der Männlichkeit*, Weinheim u. München 1997, s. 5, 21) i E. Badinter (*Falszywa ścieżka*, przeł. M. Kozłowska, Warszawa 2005, s. 74–88).

przyrodzona istota”, „olbrzymka” mówiąca „wielkim głosem”, o — co jest kilkakrotnie podkreślane — dużych, białych zębach²⁸. Pozbyć się odmieńca i uwolnić z jego domeny można jedynie podstępem. Rzędzian udaje zatem wysłannika Bohuna, spoufala się z „krasną wiedźną” (II, 216), by ją nagle zastrzelić. Panująca nad siłami natury i świata umarłych „czarownica” to potężny przeciwnik, z którym lepiej nie ryzykować otwartej walki. Strzela do niej nie rycerz więc, lecz jego pomocnik, i to z bliska, dla pewności rezultatu niewątpliwie, ale i z braku doświadczenia bitewnego. Mierzy między piersi, czyli symboliczne w wojennej męskiej subkulturze, obok brzucha i ust, miejsce zabijania kobiety²⁹. Fakt, iż „egzekutorem” jest giermek stosujący prostackie reguły swej klasy, usprawiedliwia prawdopodobnie taki sposób „rozwiązania problemu” i chroni od hańby rycerzy przybyłych na ratunek Helenie.

Umierająca Horypna, człowiek i nie-człowiek — acz jej demoniczność wydaje się wątpliwa — budzi wstręt: „oczy wylazły jej na wierzch głowy; jakieś nieludzkie skrzeczenie wyszło jej z gardzieli”; „[o]lbrzymie ciało wiedźny kopało jeszcze ziemię nogami, konwulsja wykrzywiła jej straszliwie twarz, na wyszczerzonych zębach osiadła krwawa piania, a z gardła wychodziło głuche chrapanie” (II, 217–218). Rzędzian kreśli nad nią krzyż kredą święconą, jak gdyby była upiorem, co raz jeszcze usprawiedliwia zachowanie przyjaciół Skrzetuskiego...³⁰ Czeremisa natomiast tnie już Zagłoba „po rycersku”, szablą przez głowę, i karzeł umiera krótko, zaciskając pięści, zwinawszy się „w kłębek jak robak”.

Bohunowi życie zostaje darowane, jako że nie pogwałcił cnoty Halszki, był piękny, jednoznacznie określony, przestrzegał „naszych” norm, miał własne miejsce w ramach polskiego obrazu patriotycznej walki i zasługiwał na szacunek przez swe „spolszczenie”, „ucywilizowanie”, choćby w miłości. Horypna zaś, po pierwsze, nie pasuje do dychotomicznego schematu społeczeństwa; jest sexual freak³¹, rozbija ustalone schematy. Po drugie, „narodowa” kobieta czerpie z symboliki maryjnej, przygotowuje się do roli żony i matki lub ją pełni, reprezentując uświęcone cnoty domowe, statyczność, przewidywalność³². Horypna natomiast ma wiele wspólne-

²⁸ Zęby odsyłają do kategorii zwierzęcości i do lękowego wyobrażenia *vagina dentata*. Zob. D. D. Gilmore, *Mizogynia, czyli męska choroba*, przekł. J. Margański, Kraków 2003.

²⁹ K. Theweleit, *Männerphantasien*, Frankfurt a.M. 1977, t. 1: *Frauen, Fluten, Körper, Geschichte*, s. 196–197.

³⁰ Śmierć Horypny jest opozycyjna wobec „pięknych”, estetyzowanych obrazów umierania pozytywnych bohaterów Sienkiewicza, przedstawionych przez R. Koziołka (*Martwe kobiety*, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” XLI/2006, s. 59–73).

³¹ G. L. Mosse, *Nationalism...*, s. 137.

³² Ibidem, s. 18, 90–101. Por. M. Bierdiajew, *Nowe średniowiecze*, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 144–145.

go z pogaństwem, barbarzyństwem. Jako przedstawicielka kolonizowanej społeczności nie pozwala się zdominować Polakom.

Stanowiąc ucieleśnienie konfuzji ról, musi zginąć, by świat był znów harmonijny, bez perwersji, nieprzyzwoitości, hermafrodytyczności³³ — wrogów porządku narodowego. Problematyczna jest jej swoboda w doborze partnerów i pozamażeńskie zabawy. Rodzina odzwierciedla stan społeczeństwa oraz narodu³⁴, zaś „antyróżnię” (Horypna i Czeremis, kniahini Kurcewiczowa z synami) trzeba zlikwidować, by tym samym zaprowadzić ład polityczny na Ukrainie³⁵. Wedle Krafft-Ebinga, sensem istnienia kobiety jest wszak monogamiczna miłość, a nimfomania bądź upodobania „amazonie” to objawy choroby:

O ile kobieta jest normalnie rozwinięta emocjonalnie i dobrze wychowana, jej zmysłowe wymagania są ograniczone. Gdyby tak nie było, cały świat musiałby być burdelem, a rodzina i małżeństwo byłyby nie do pomyslenia³⁶.

Notabene, kwestię „olbrzymiego” (subiektywnie) ciała Horypny, obfitego, „rozlewającego się” niczym przepływająca obok jaru rzeka, można wiązać z wyobrażeniem kobiecości przytłaczającej oraz metaforycznym, dionizyjskim i zarazem androgynicznym³⁷ „nadmiarem”, niepohamowaniem, uznawanymi za negatywne, kobiece, histeryczne elementy, łączone przez zwolenników idei narodowej z Orientem i żywiołową wschodnią słowiańskością³⁸.

Druga z interesujących nas Horypyn to protagonistka na poły makabrycznego, na poły żartobliwego opowiadania Eugeniusza Małaczewskiego³⁹ *Miodowy mie-*

³³ „Maskarada ma [...] swoją erotykę i metafizykę. [...] Anatomicznym odpowiednikiem przebieranki jest hermafrodyta; metaforycznym — androgyne” (J. Kott, *Szekspir...*, s. 299, 301). Por. G. L. Mosse, *Nationalism...*, s. 104.

³⁴ Zob. Mosse, ibidem. Por. E. Fromm, *Miłość, płęć...*, s. 42.

³⁵ Ukraińcy, Kozacy i Turcy/Tatarzy mają pewien element barbarzyństwa, motywujący polską „kolonizację”, wprowadzanie „wyższej” kultury: „rycza”, „pałają wściekłością”, „chrypną”, „parskają nozdrzami jak dwa odyńce”, „wyją” (I, 162). „Dzikość” potwierdzają upodobania Kurcewiczów oraz określenia uczuć Bohuna: „szaleje”, „sapie”, „zgrzyta zębami”; „wścieka się”.

³⁶ R. Krafft-Ebing, *Psychopatologia seksualis. Mit besonderer Berücksichtigung der konträren Sexualempfindung. Eine medizinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen*, hg. v. A. Fuchs, 14. Aufl., Stuttgart 1912, s. 12–13.

³⁷ „Dionizos był jednym z najstarszych bóstw biseksualnych” (J. Kott, *Szekspir...*, s. 302).

³⁸ R. Dmowski, *Mysli nowoczesnego Polaka*, wpraw. N. Tomczyk, wyd. 11, Wrocław 1996, s. 41–60. M. Zdziechowski, *Wpływy rosyjskie na duszę polską*, [w:] *Wybór pism*, wstęp i wybór M. Zaczynski, Kraków 1993, s. 491; S. Pieńkowski, *W ogniu walki (Szkiecy w sprawie żydowskiej)*, Warszawa 1929, s. 120–129; W. Stiepanienko, „Kobiecość” i „męskość” w postrzeganiu kultury sąsiadów, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2, s. 77–78.

³⁹ Eugeniusz Małaczewski, przedwcześnie zmarły (1897–1922) poeta i prozaik, którego

siąc na Ukrainie. Sam autor, choć współcześnie mało znany, cieszył się w okresie międzywojennym popularnością wśród czytelników tudzież uznaniem krytyków, dostrzegających w jego twórczości wyraźne rysy Sienkiewiczowskie. Mówiono, iż to wręcz „największy po pierwszych nowelach Sienkiewicza sukces literacki w Polsce”⁴⁰ i że „[o]d czasów Sienkiewicza nikt tak przejrzyście, jasną, spokojną i zrównoważoną prozą nie pisał”⁴¹. „Westernowa” wizja wojny⁴² oraz „kult żołnierski, żołnierskości, żołnierskiej mentalności”⁴³, posiłkujące się stylem gawędy szlacheckiej, stanowią niewątpliwie ważny aspekt jego dzieł. Tematyka i język opowiadań pisarza pochodzącego z Humańszczyzny, „prześiękniętej krwią ofiar pamiętnej rzezi”⁴⁴, korespondowały — jak świadczy ich recepcja — z zapotrzebowaniem społecznym na prozę z ducha Sienkiewiczowską, stanowiąc *sui generis* fenomen kulturowy⁴⁵.

Małaczewski świetnie wpisuje się w polskie kontinuum mentalne, najlepiej wyrażone i uprawomocnione w *Trylogii*. Jego *Miodowy miesiąc na Ukrainie* to barwna gawęda o perypetiach pochwyconego w „babską niewolę” na zrewolucjonizo-

„zrodziła wojna światowa”, jak pisał Wiktor Piotrowicz (*W trzecią rocznicę śmierci Eugeniusza Małaczewskiego*, „Tygodnik Wileński” 1925, nr 7, s. 1). Najpierw ochotnik w armii rosyjskiej, później żołnierz-tułacz uczestniczący w egzotycznej „odysei” polskich korpusów wojskowych w Rosji Północnej i na Ukrainie, zadebiutował tomem prozy *Koń na wzgórzu* (1921), choć wcześniej publikował w „Tygodniku Ilustrowanym”. Już po śmierci autora wydano poezje *Pod lazurową strzechą* (1922), przed śmiercią pracował nad powieścią osnutą na tle wydarzeń ukraińskich *Mojra* (zob. A. Lam, *Posłowie*, [w:] *Koń na wzgórzu*, Warszawa 1991). Jedno z jego opowiadań: *Dzieje Bałki Murmańskiej*, znalazło się w dwudziestolecu w wypisach szkolnych. Sukces literacki potwierdzają prędkie wznowienia tomu i recenzje znanych krytyków (np. Leona Pivińskiego, Ostapa Ortwińskiego, Hanny Zachorskiej, Emila Breitera, Stefana Kołaczekowskiego). Głosem zachwyty nad dokonaniem „beniaminka literatury współczesnej”, jak określił go Piotr Choynowski (*Eugeniusz Korwin-Małaczewski*, „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 19, s. 294) towarzyszyły jednak utyskiwania nad banalnością i tendencyjnym zabarwieniem niektórych koncepcji debiutanta. I tak Kołaczekowski krytykował „łatwy nacjonalizm starej daty”, „potępienie ryczałtem tego, co ‘nie nasze’” oraz „apelowanie do instynktów bardzo niezłożonych” (*Eugeniusz Małaczewski*, „*Koń na wzgórzu*”, „Książka” 1922 nr 8/12, s. 347).

⁴⁰ P. Choynowski, *ibidem*.

⁴¹ Z. Dębicki, *Eugeniusz Małaczewski*, [w:] *Portrety*, s. II, Warszawa 1928, s. 332. „Pisano dużo kunsztownie, dużo lepiej [...], ale nie pisano tak od serca, tak szczerze, bez żadnego koturnu, bez śladu jakiegokolwiek poży”.

⁴² Określenie wojny — „westernu” pochodzi od Stanisława Barańczaka (*Ironia i harmonia. Szkice o najnowszej literaturze polskiej*, Warszawa 1973, s. 202).

⁴³ M. Janion, *Wojna i forma*, [w:] *Płacz generała. Eseje o wojnie*, Warszawa 1998, s. 38.

⁴⁴ Z. Dębicki, *Eugeniusz Małaczewski...*, s. 321.

⁴⁵ Zob. E. Kosowska, *Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza*, Katowice 1990, s. 36–37.

wanym w 1918 roku Podolu młodego oficera piechoty, przy czym konwencja humoreski jest przełamywana przez drastyczne, naturalistyczne opisy męczeństwa żołnierzy, torturowanych przez ukraińskie kobiety. Narratora autorskiego i subnarratora, będącego jednocześnie głównym bohaterem wypadków, łączy podobna optyka oglądu świata, zdeterminowana przez polonocentryzm, androcentryzm i naiwny, pozbawiony subtelności żołnierski uniwersalizm. Ostrze potępiających wyroków łagodzi tutaj „niefrasobliwy humor, ten najstoneczniejszy promień duszy męskiej”⁴⁶, „najlepsza okrasa żołnierskiej nędzy”. Śmiech bowiem „chroni przed dreszczem trwogi” i oswaja strach⁴⁷.

W oparciu o osobiste doświadczenia przedstawił autor porewolucyjny zgiełk oraz „anarchię powszechną” u progu niepodległości Rzeczypospolitej. Zamęt, samowola i chaos, zakłócające tworzenie regularnych oddziałów wojska polskiego, jak też samo specyficzne, egzotyczne miejsce akcji usprawiedliwiają do pewnego stopnia ekscentryczne zachowania i osobliwe upodobania żołnierzy, z których najbardziej wyróżnia się porucznik Gawłowicz.

Był to oficer najmłodszy w baonie, piękny jak cherubin, przymilny jak kotka, wesoly i śpiewający. W wolnych chwilach komponował zgrabne wierszyki, które ogólnie się podobały. Jego uroda, prawie że kobieca, gładkość twarzy pozbawionej jakiegokolwiek zarostu, miły charakter, zjednujący mu przyjać wśród najsrozszych mruków — wyrobiły mu w baonie stanowisko „oczka w głowie” u wszystkich. W rozmowie potocznej nazywano go „siostrą”⁴⁸. Przewisko to zawdzięczał swemu upodobaniu do przebierania się w suknie kobiece, szczególnie lubił ubiór siostry miłosierdzia. Kto go ujrzał w tym przebraniu, a przedtem nie znał, bywał wprost olśniony urodą i elegancją „siostrzyczki”, noszącej na wypchanym po mistrzowsku biuście znak Czerwonego Krzyża (78).

Pomimo podobnych konfuzji i zabaw żołnierze pozostają „pocziwi” oraz mężczy. Znamienne, że o dyferencjacjach w obrębie stacjonującego na Podolu polskiego oddziału wojskowego stanowi nie tylko rodzaj broni czy kolor munduru, ale też charakter seksualnych podbojów. Ułani to uwodziciele, „przed którymi nie ukryje się [...] żadna cnotka nieletnia, ani się ostoi stateczność dojrzałej niewiasty”, artylerzyści zaś preferują „niewiasty samotne, osierocone przez mężów zaginionych na wojnie, skłonne do współżycia z jednym tylko mężczyzną”. Mit paradnego, koloro-

⁴⁶ E. Małaczewski, *Miodowy miesiąc na Ukrainie*, [w:] *Koń na wzgórzu*, Warszawa 1991 (wyd. Alfa), s. 73. Wszystkie cytaty lokalizowane dalej bezpośrednio w tekście pochodzą z tego wydania.

⁴⁷ R. Caillois, *Żywioł i ład*, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973, s. 168. K. Żygulski, *Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu*, Warszawa 1985.

⁴⁸ Nt. postrzegania przez żołnierzy „siostry” — rodzonej siostry czy „siostry miłosierdzia”, pielęgnarki, w odróżnieniu od innych typów kobiet, pisze Theweleit (*Männerphantasien...*, t. 1, s. 89–90, 114 i nast.).

wego, adorowanego przez płeć przeciwną ułana zostaje więc przyćmiony przez do wartościowanie szarego żołnierza piechoty⁴⁹, który wie, co należy do jego obowiązków, „prócz zagładania do garnków i włożenia do bab na zapieczki” (74).

Uwarunkowana przez konserwatywny, patriarchalny światopogląd brać żołnierska, przyzwyczajona do wartościującej stratyfikacji płci, doświadcza nagłej konfrontacji ze zrewoltowaną chłopską Ukrainą, gdzie hierarchie społeczne i sankcjonowane przez polską tradycję relacje płciowe zostają poniekąd przenicowane. Obok wpisujących się w stereotyp barbarzyństwa przekazów o bestialskich mordach i „najstraszliwszych mękach” zadawanych przez ludność tubylczą — „Nie było dnia, który by minął bez strasznej wieści, że ten i ów został [...] obdarty ze skóry, usmażony na wolnym ogniu, porznięty piłą na kawałki albo zakopany żywcem w ziemi” (76) — protagoniści poznają Ukrainę fascynującą, erotyczną, piękną, uosabianą przez „dziewuchy i co młodsze *mołodyce*, podobne [...] do wiedźm wielce urodziwych, [które] wyglądały z chat drzwiami i oknami, szczerząc zdrowe zęby na podobieństwo młodych wilczyc, na wpół przyjaźnie, na wpół wrogo” (74). Owe „czarownice” wcielają egzotykę, wymykając się gorsetowi obyczajowych nakazów oraz obietnicę kryjącą się za symbolicznymi, zarazem niebezpiecznymi i zmysłowymi zębami „wilczyc”⁵⁰.

Pochwyceni przez podolski lud żołnierze, w starciu z „wyjąca tłuszczą”, „szalejącym tłumem”, „mołochem”, „chamami”, skazani są na porażkę. We frenetycznym, męczeńskim opisie dręczenia ułanów, bohater — świadek i uczestnik dramatu — eksponuje szczególną rolę kobiet jako prowodyrek i egzekutork⁵¹ w procesie pastwienia się nad „Lachami”. Kobieta z racji jej mniej ucywilizowanej, „histerycznej”⁵² „natury” łatwiej niż mężczyźni miałyby ulegać negatywnym emocjom, a podczas szaleństw zbiorowych żywić „szczególny pociąg do okrucieństwa, do

⁴⁹ Wszak w piechocie służył Małaczewski.

⁵⁰ W opowiadaniu Małaczewskiego *Koń na wzgórzu* pojawia się przeciwstawny dziek Ukraince wizerunek siostry marnotrawnego żołnierza, polskiej „panienki ze dworu”, która, zhańbiona przez bolszewickich żołdatów, popełniła samobójstwo, skacząc do studni.

⁵¹ Zofia Kossak-Szczucka przyznawała, iż głód ziemi wśród chłopów ukraińskich, spowodowany przez polskie ekstensywne i egoistyczne gospodarzenie na terytoriach ukraińskich, był ogromny, prowadził do namiętnych, żywiołowych reakcji ludności, reakcji niszczycielskich wobec „obcych” (*Pożoga* [1922], cyt. wg wyd. Łódź 1990, s. 15). Nie pomogła sakralizacja wzajemnych stosunków, obrzędowość, błogosławieństwo pańskie dla poddanych, paternalistyczne przekonanie o dobrej doli chłopca i próby ewolucyjnej zmiany wzajemnych relacji, wedle wzoru wychowawczego, ojcowskiego. Por. D. Beauvois, *Trójkąt ukraiński...*, s. 582–583.

⁵² U Arystotelesa, a dalej w XIX w. i u Freuda. Kobiecość i rewolucję łączy „histeryczność”: w czasie wojen, zamieszek, kataklizmów „histeryzacja obejmuje całe grupy społeczne”; łatwo ulegają one wówczas zbiorowym nastrojom, szczególnie negatywnym (A. Kępiński, *Psychopatie*, posł. A. Cechnicki, Kraków 2002, s. 80–81).

zadawania śmierci, do pełnego lubieżności przyglądania się torturom i egzekucjom”⁵³. Toteż reakcje Ukrainek przedstawiono w kategoriach animalizmu oraz szału seksualnego: „błyskające kłami”, „rzuciły się z pazurami i zębami”, „zaczęły orać ich ciała paznokciami, gryźć jak rozżarte suki” i szaleństwa: „odchodziły od zmysłów”, „wrzeszczały z ochrypłych gardzieli”, „spotniałe, bose”; „spotniałe [...], namiętne, rozchełstana koszulą, ukazujące śniade jędrne piersi”; „szarpiać oburącz za [...] przyrodzenie”, „podniósłszy zapaski i koszule, przysiadły gołym ciałem te męczeńskie głowy” (82–83)⁵⁴. Adekwatna wydaje się w tym kontekście Sennettowska formuła rewolucyjnego „ciała wyzwolonego”⁵⁵.

Inkarnacją upojonej rewolucyjnym obłędem Ukrainy jest olbrzymia „hoża mołodyca”, o zeszepeczonej ospą twarzy, imienniczka Sienkiewiczowskiej wiedźmy. Ona to kumuluje w sobie patologie i dewiacje powracającej „koliszczyzny”, gdyż „fantazmat rewolucji-wolności miał charakter wyobrażenia o kobiecie”⁵⁶, nieokiełznanej, nieprzewidywalnej, aczkolwiek Małaczewski wprowadza kontrpunkty dla „dzikości” Wschodu: „dobrą”, akceptowaną kobiecość Ukrainy oddaje personifikowana, pełna uroku przyroda Podola i młodsza siostra Horpyny, Paraska, „czarnobrewa, bratkooka i wonna jak snop zielonych konopi” (95), która „pociesza” smutnego Lacha, wypełniając „właściwą” rolę kobiety.

Szalona miłość Kozaka (Ukraińca) do pięknej Polki, rozumiana jako „metafora zawikłanych związków Polski i Ukrainy”⁵⁷, ukazana zarówno w polonocentrycznym *Ogniem i mieczem*, jak ukrajinocentrycznym *Tarasie Bulbie*⁵⁸, została w *Młodowym miesiącu na Ukrainie* sparodiowana. Przedstawienie karykaturalnego związku chorążego Gawłowicza z potężną chłopką stanowi obrazowy wykładnik

⁵³ M. Janion, *Bogini Wolności (Dlaczego rewolucja jest kobietą?)*, [w:] *Kobiety i duch inności*, Warszawa 2006, s. 36; R. Sennett, *Ciało i kamień...*, s. 230, 248.

⁵⁴ O „krwiożerczej” zrewoltowanej proletariuszce zob. K. Theweleit, *Männerphantasia...*, t. 1, s. 71–81, 152. Por.: „Zdarzyło się, że do rodzącej czarownicy trzeba było wezwać lekarza. Pojechał po niego rezun i całował po rękach [...]. Kiedy [lekarz] czynności swoje spełnił, zamordowano go ohydnie, potem zamordowano jego córkę”; „tańczą dokoła pożaru” „hajdamackie [...] czarownice, pół nagie, pijane i straszne”; „rodzajowy obraz wiosennej, ślicznej nocy ukraińskiej”; „Kobiety rozchełstane i wściekle” (K. Makuszyński, *Ukraińskie wspomnienia...*, s. 26, 28).

⁵⁵ R. Sennett, *Ciało i kamień...*, s. 228.

⁵⁶ M. Janion, *Bogini Wolności...*, s. 6. Autorka przytacza znamienne reakcję Maxime’a du Camp na obraz Delacroix *Wolność prowadząca lud na barykady*: „Ach, jeśli Wolność jest taka, jeśli to dziewczka z bosymi nogami i obnażoną piersią, która pędzi, krzycząc i wymachując bronią, to my wcale jej nie chcemy, gdyż nie mamy co robić z tą bezwstydną megierą” (s. 18).

⁵⁷ M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Kraków 2006, s. 169.

⁵⁸ Zob. J. Orłowski, *Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917*, Warszawa 1992, s. 111–112.

zachowawczego porządku. Odwrócenie dobrze osadzonych w polskiej i zachodnioeuropejskiej kulturze ról dowodzi perwersyjnego charakteru socjalnej rewolty. Zauroczona uwięzionym Lachem Ukrainka już swą ogromną posturą i ospowatą twarzą przeczy spetryfikowanemu ideałowi kobiecej urody, a konfuzję tę akcentuje jej aktywność w relacji z płcią przeciwną. Schwytanemu mężczyźnie pozostaje jedynie bierne podporządkowanie się. Jej temperament przejawia się m.in. w stosowaniu przemocy fizycznej wobec „partnera”, który skarżył się, iż „[b]yła to po prostu nikczemna sadystka, szukająca wciąż okazji [...], byleby tylko móc znęcać się nade mną” (88).

Horpyna przejmuje dominację seksualną nad „narzeczonym”. Jej niezaspokojona zmysłowość to znak rewolty przeciw moralnym konwenansom. Jurna Podolanka ujarzmia „Laszka” w alkwowie: „porwała mnie [...] na ręce z porywcznością zakochanej samicy gorylej i zanosła w głąb ciemnej, parnej izby [skojarzenia freudowskie są nieuniknione] całując i gryząc” (88). Nasuwa się mimowolnie paralela z modernistyczną, salonową wprawdzie, a nie wiejską, femme fatale, która była jednocześnie „wyobrażeniem lękowym”⁵⁹ oraz marzeniem mężczyzn. Postać Horpyny ucieleśnia strach młodego oficera przed kobiecym nienasyconym, hipertroficznym libido „modliszki”⁶⁰, która, acz „posiada wszelkie warunki, aby się podobać” (89), to jednemu mężczyźnie trudno „obstać za cały pluton krechowieckich ułanów” (93)⁶¹.

Fabula utworu opiera się na odwróconym schemacie baśni *Piękna i Bestia*. Piękny Polak zostaje zniewolony przez Bestię-Ukrainkę. Zgodnie z interpretacją Bettelheima baśń ta wyraża symboliczną wizję obaw przed seksem jako objawem zwierzęcości. „Narowistej” „samicy” o niespożytych siłach witalnych pomagają jakoby moce nieczyste, stąd określenia: „bestia”, „wampir”, „straszna kobieta” czy wymowny opis „satanicznych ewentualności”:

⁵⁹ E. Kuryluk, *Wiedeńska apokalipsa. Eseje o sztuce i literaturze wiedeńskiej około 1900*, Kraków 1974, s. 22. Warto wspomnieć, że w jednym z opowiadań widać dystans Małaczewskiego wobec modernistycznych „mód”: „Wszelki ‘bodeleryzm’, ‘nowy dreszcz w sztuce’, ‘naga dusza’, ‘absolut’, wszystko to, co wykarlowało całe pokolenia polskie, opadło z Jerzego pod dotknięciem świętej różdżki chwil przedśmiertnych jak słomiany chochoł z krzewu róży” (*Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica*, [w:] *Koń na wzgórzu*, s. 124).

⁶⁰ Zob. klasyczne studium Rogera Caillois *Modliszka*, [w:] *Odpowiedzialność i styl. Eseje*, wybór M. Żurowski, wstęp J. Błosiński, tłum. W. Błosińska i in., Warszawa 1967.

⁶¹ „Innym aspektem męskiego pragnienia prestiżu jest lęk przed ośmieszeniem, zwłaszcza przez kobietę. [...] ów lęk [...] bywa silniejszy nawet niż lęk przed utratą życia [...]. Niepewność wobec kobiety i lęk przed wymianieniem rodzą w mężczyźnie inny owoc: nienawiść do kobiety. Nienawiść ta generuje dążenie — które pełni także obronną funkcję — by zdominować kobietę, by zapanować nad nią, by wywołać w niej poczucie, że jest słabsza i gorsza. [...] Gdy kobieta boi się mężczyzny [...] — nie może się z niego naśmiewać” (E. Fromm, *Miłość, płęć...*, s. 112).

Na odludziu wiejskim, w nocy, straszny urok miała w sobie ta młoda olbrzymka w białej jak całun koszuli, pachnąca jeszcze krwią ludzką [...] nie byłem wtedy pewny, czy Horpynie spomiędzy szczękających zębów nie wyskoczy nagle mysz czerwona lub czy nie znajdę u niej w miejscu pępka główki martwego niemowlęcia albo też czy ta urocza wiedźma, blade od żądzy, nie przeistoczy się w mych oczach, skoro tylko jej dotknę, we wściekłą kotkę lub w dziką wilczycę chwytającą zniemacka za gardło... (88).

Namiętność Ukrainki do Polaka, karykaturalne przekształcenie psychopatycznego wręcz zauroczenia Bohuna Kurcewiczówną, motywowana jest „prawie że kobiecą” (78) urodą Gawłowicza. „Piękne to jak panna ze dworu” (86) — podziwia chorążego szpetna młodyca, a narrator prezentujący oficera, który był przecieź śliczny „jak cherubin” i „przymilny jak kotka”, nie omieszkał na wstępie historii napomknąć o jego „siostrzanym” przydomku oraz upodobaniu do żeńskich ubiorów. Zakłócająca wyrazistość różnic płciowych „przebieranka”, jakkolwiek tłumaczy się rozmachem żołnierskiej fantazji, rzutuje na pomieszanie ról, hierarchii i naturalnych uporządkowań w ukraińskim „świecie na opak”.

Jego symbolem, drugim, obok brutalno-ckliwej Horpyny, jest dom Podolanki, w którym „swojskie” ludowe akcesoria (obrazy święte, malowany piec) sąsiadują z kuriozalnie zestawionymi „pamiątkami” ze zrabowanych dworów. W fortepianie kury wysiadują jajka; misterne filizanki napełniane są „samohonem”; „Chimera” i „Tygodnik Ilustrowany” służą do rozniecania ognia. Zmiana funkcji przedmiotów, ich degradacja, jest symptomem metamorfozy stanowiącego przestrzeń kobiety domu, a co za tym idzie przewartościowania roli żeńskiej splatają się z niebezpiecznym zaburzeniem roli „ludu”. Reorientacja owa wprowadza chaos i cierpienie. Mariaż Polski z taką Ukrainą nie jest możliwy, zaś przymusowy (alegoryczny) ślub Polaka z Ukrainką może być tylko parodią pojednania narodów, krótkotrwałym, zarazem zabawnym i bolesnym sprawdzianem oraz potwierdzeniem nieprzystawalności obydwu światów. „Walkiria podolska” pozostaje w swej chorej miłości niezaspokojona. Gawłowicz ucieka do towarzyszy i następnie do kraju.

W świecie męskiego uniwersalizmu, przenikniętego do tego „filozofią żołnierskiego prostackwa”⁶², dyfuzja ról i zakłócenie „naturalnej” polaryzacji płci nie mogą być komfortowe również dla kobiety. Perwersyjna „wiedźma” czuje się przeto jak godna pożałowania „osierocona zazula”⁶³, i choć to „bestia”, pozwala się z wdzięcznością oblaśkawić niejako oczekiwany, tęgimi razami, jakie otrzymuje od zdeperowanego kochanka, pragnącego zemścić się za fizyczne i werbalne napaści:

⁶² T. Burek, *Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej*, [w:] *Literatura polska 1918–1975*, pod red. A. Brodzkiej, t. 1, Warszawa 1991, s. 470.

⁶³ Żołnierza zdumiewa to, że Horpyna z łatwością i „bezcelną hipokryzją” (94) odgrywa rolę „oblubienicy, dziewiczej, wstydlivej” (96): „jak gdybym był smokiem, zażartym na cnotę panieńską, a ona — jagnięciem białorunnym, poszczypującym murawę” (94).

Piękny jesteś i dzielny, i straszny jak sam Swiatyj Jurij. [...] Rozumni ludzie dobrze mówią, szczo jak cz ołowik⁶⁴ zinku ne bje, to w nim utroba hnyje... (92).

Ową ukraińską (i słowiańską) „prawdę ludową”, zapisaną w XVII-wiecznych przekazach⁶⁵, sankcjonują powtarzane przy ceremonii cerkiewnych zaślubin słowa św. Pawła: „I żona da uboitsia muža swojeho!” (94) (A żona niech się boi męża swego). Nakreślony porządek świata odpowiada żołnierskiej mentalności: „mam wszelkie dane po temu, aby zostać dobrym mężem” (92). Horpyna z ulgą oraz „psim przywiązaniem” (93) podporządkowuje się odtań mężczyźnie, akceptując swą kobiecą, jakoby masochistyczną i pasywną naturę. Z wojennych zapasów między płciami i narodami oficer piechoty wychodzi zwycięsko, nieco nadwątłony. Rzędzianowski spryt i właściwe Zagłobie fortele plasują żołnierza, mimo jego niewieścisich wdzięków, w poczet zakorzenionych w rodzimej tradycji literackiej bohaterów męskich.

Obie Horpyny uchodzić mogłyby również za sobowtóry, alter ego polskich żołnierzy Sienkiewicza i Małaczewskiego, upostaciowanie wypartej wskutek nakazów kultury i okoliczności zewnętrznych (wojny!) kobiecości, stronę żeńską osobowości wojowników. Horpyny — oraz tożsama z nimi zrewoltowana, subwersywna Ukraina — wykazują własną, zgubną dla nich i sąsiadów, niespójność, rozdarcie, niezdecydowanie oraz skazanie na klęskę z racji zdominowania przez odrzucaną przez zbalansowanych, apollińskich, umiarkowanych, ułożonych Polaków⁶⁶.

⁶⁴ Widać, że mężczyzna to „człowiek”, a więc kategoria uniwersalna, kobietę określa się w relacji do niego.

⁶⁵ Identyczną historię zmiany zachowania wschodniosłowiańskiej żony po oczekiwanym „pobiciu” przez męża znajdujemy u Richarda Krafft-Ebinga, cytującego świadectwo z XVII wieku: „Są pewne narody, mianowicie Persowie i Rosjanie, którzy (zwłaszcza kobiety) biorą uderzenia za szczególny znak miłości i łaski. Szczególnie rosyjskie niewiasty nie są niemal nigdy bardziej zadowolone i radośniejsze, niż kiedy odczują porządne uderzenia ze strony swych mężów”. Paulini z kolei przywołuje „opowieść” przekazaną przez Joannę Barclarsa. Oto pewien Niemiec o imieniu Jordan przybył do Moskwy, osiedlił się i wziął za żonę tutejszą niewiastę, którą serdecznie kochał. Mimo to żona wciąż spuszczała oczy i wydawała się nie do końca szczęśliwa. Kiedy mężczyzna wreszcie o to zapytał, usłyszał, że dotąd nie dał jej odczuć dowodów miłości. Początkowe nieporozumienie (mąż prosił o wybaczenie, dopytywał się, coż takiego uczynił) zakończyło się wyjaśnieniem, iż idzie o znak miłości wedle ich obyczajów, czyli (z)bicie kobiety. Jordan więc zaczął naśladować tubylczą modę i wówczas żona okazała mu przywiązanie i oddanie. Podobną opowieść przekazał Peter Petreus vor Erlesund, z komentarzem, iż mężczyźni tuż po ślubie między swymi innymi obowiązkami muszą pamiętać o odpowiednim „ułożeniu” niewiasty przy pomocy jakiegoś narzędzia domowego (*Psychopatia sexualis...*, s. 30).

⁶⁶ Jakkolwiek postrzeganie Ukrainy (Ukrainek!) jako domeny „dzikości” nie było li-tylko polską specjalnością. W 1922 roku Maria Stona wydała w Wiedniu i Lipsku ponad dwustronicową powieść pod znaczącym tytułem *Die wilde Wolhynierin. Roman aus der Ukraine* [Dzika Wołynka]. Niewątpliwie zestawienie fabuły z polskimi utworami byłoby

„kobiecość”, z jej aspektami nieźrównoważenia, grozy, dionizyjskości, niekonsekwencji (okrutna i płacziwa, brutalna i łagodna, sadystyczna i masochistyczna).

Uwzględnić warto w interpretacji wschodnich maskarad i dysharmonii funkcje przebrania jako katalizatora przemian: w etnologii założenie maski lub określonego stroju oznacza zapoczątkowanie procesu przemiany, rytu przejścia, transu. W tym paradygmacie maskarada zyskuje znaczenie sposobu samorealizacji, gdyż pozwala zawiesić obowiązujący system; poznać inne niż „dozwolane”, znane sposoby życia; chwilowo zakwestionować swoją płć i pozycję albo, w perspektywie, paradoksalnie potwierdzić słuszność danego „gorsetu obyczajowego”. Ukraińska maskarada stwarza możliwość wyrażenia skrywanych uczuć; doświadczenia tego, co „mniej” nie przystoi, ale innej płci, grupie, narodowości — owszem⁶⁷.

Ponadto przygoda na stepowych, „dzikich”, nieuładzonych cywilizacją rubieżach daje szansę zamiany przebrania, oznaczającego podporządkowanie wyższej władzy, zatarcie „ja” cywilnego, na drugi typ stroju — implikujące cywilne, indywidualne, zawsze w jakimś stopniu „kobiece” lub „androgyniczne” „ja”, tępione w armii⁶⁸ (a polscy uczestnicy ukraińskich eskapad odziani są wszak w militarne uniformy lub reprezentują wojskowe struktury!). Roger Caillois konstatował, iż mundur to atrybut społeczeństwa ucywilizowanego, przeciwieństwo maski, „filar” odmiennego porządku, „przebranie, ale oficjalne, stałe, ujęte regulaminem”, reprezentujące silny, niezmienny, męski autorytet⁶⁹. To spojrzenie doskonale ujmuje charak-

interesujące, niestety powieści zaginęła; figuruje jedynie w katalogu Staatsbibliothek zu Berlin.

⁶⁷ Maskarada wskazuje na ambiwalencję, umowność i wielofunkcyjność kostiumu, ten, kto nosi maskę/ przebranie, operuje ową ambiwalencją, niejednoznacznością kulturową. W zakresie ról społecznych przebranie/ maska są niebezpieczne, bo destabilizują całość kulturową. Mogą kwestionować zasadność ról płciowych, podważać przekonanie o esencjalizmie, wprowadzać perwersję seksualną, subwersję intelektualną, zwłaszcza groźne są w chwilach kryzysów ideologii, stanowią bowiem argument przeciw bezwzględnej binarności, tradycjonalizmowi lub przeciwnie — argument za nim. Transwestytyzm to wyraz fascynacji jednej płci drugą; transgenderyzm — rodzaj transgresji, bluźnierczy lub paradoksalnie afirmatywny wobec ustalonych wzorców, jeden ze sposobów przekraczania barier. Zawsze jednak maskarada ma związek z ideą wolności, rozsadzaniem norm i schematów. Opiaramy się na pracach: R. Caillois, *Gry i ludzie*, przekł. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997, s. 80–87, 113–114; *Masquerades. Disguise in Literature in English from the Middle Ages to the Present*, ed. by J. López-Peláez Casellas, D. Malcolm and P. Sánchez Calle, Gdańsk 2004, s. 8–12; J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York–London 1990, s. 139–146.

⁶⁸ Por. studium U. Planert, *Wie man aus Menschen Soldaten macht. Aus der Trickkiste militärischer Erziehung*, [w:] *Der aufrechte Gang. Zur Symbolik einer Körperhaltung*, Leitung: B. J. Warneken, Tübingen 1990, s. 78–87.

⁶⁹ R. Caillois, *Gry i ludzie...*, s. 115. Aż prosi się o rozwinięcie zagadnienie tzw. męskiego matriarchatu (termin stosowany przez Michaela Lukasa Moellera), polegającego na dobrowolnym poddaniu się większych grup nadrzędnej ideologii, zwłaszcza autorytarnie-

ter postaci w analizowanych tutaj utworach. Przebieranki zaś Gawłowicza widzieć się dadzą także jako przejaw potrzeby teatralizacji, performance⁷⁰, ekspresja narcystycznych pragnień jednostki reprezentującej typ historyczny, częsty — wedle niektórych badaczy — wśród społeczeństwa polskiego⁷¹.

SUMMARY

The article deals with a vision of Ukraine as a meta-space of adventure that has been very popular among Polish writers and artists of the 19th and 20th centuries. However, the authors argue that it is not only, or not primarily, the 'adventure' which is at stake in those widespread literary pictures of Polish knights and noblemen riding horses and winning battles against the 'wild' Cossacks but that to a much greater extent they concern the ideological, national or cultural dimensions of such plots. In order to prove this thesis, the authors analyse two texts: the first, *With Fire and Sword* (1884) by Henryk Sienkiewicz, belongs to the Polish literary canon and deals with the Ukraine as a political order, a challenge, a phantasm, and a strictly political 'problem', while the other is a short story little known although deserving attention — *Honeymoon in Ukraine* by Eugeniusz Małaczewski (1921). The latter is directly connected with Sienkiewicz's work for it uses and reverses the scheme of 'the Beauty and the Beast'. The heroine's name is the same as that of Sienkiewicz's ambiguous 'witch' — Horpyna, and furthermore, its style continues in the tradition of the 'noble tall story'.

In relation to feminism, psychoanalysis, gender studies, and post-colonial criticism, the authors demonstrate the grounds of such constructions as the Ukrainian 'anti-family', naïve female 'witches', the subversive social order remaining on the one hand the negative idea of 'anarchy' as well as a Sabbath (i.e. the confusion of gender roles in Sienkiewicz's novel and the presentation of the year 1918 as a 'feminine' political, sexual, and simultaneously ethnic revolution by Małaczewski), and on the other hand, of the primordial nature-friendly and pre-industrial 'matriarchy'. These questions coexist with the omnipresent, superficially 'innocent' and mostly amusing motif of masquerade which allows to look at the Ukrainian landscape in terms of a transgressive and transgression-generating space: the one liberating, luring, encouraging to cross the sexual and gender boundaries imposed on a person in their own (Polish, West European, Latin) culture. The paper is an attempt to re-read and re-interpret Polish 'colonial' tendencies that have for a long time found their expression not only in political and economic actions taken in the so-called Eastern Borderlands, but also, or above all, in our collective imagination where they still seem to be firmly rooted for emotional reasons.

mu wodzowi, za którym ślepo podążają członkowie zbiorowości, przypominając dzieci. Owa nadrzędna istota lub idea pełni wedle psychoanalityków funkcję „nad-matki” (Übermutter), ale zupełnie podporządkowanie się jej nie jest postrzegane negatywnie, jak czyni się to z uległością kobiecie, tylko pozytywnie, jako „ofiarność”, „lojalność” (W. Gottschalch, *Männlichkeit...*, s. 35, 176–177).

⁷⁰ Przebierania Gawłowicza nieuchronnie przypominają o kategorii znanej dziś jako *drag queen*, na rozwinięcie tego zagadnienia nie zdecydowaliśmy się w powyższym tekście.

⁷¹ Zob. A. Kępiński, *Psychopatie...*, s. 102–104.

JĘZYKOZNAWSTWO

Witold Mańczak
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Etymologia rosyjskiego *когда*

W słowniku etymologicznym Vasmera na temat pochodzenia tego słowa znaleźć można, co następuje:

когда́, dial. *когда́и* 'wann, zu welcher Zeit', auch dial. *када́*, *кады́*, *ковды́*, abulg. *kogda*, *кѡгда* [...], bulg. *kogá*, *kogí*, čech. *kehdy*, apoln. *kiegdy*, poln. *kiedy*, nsorb. *kegdy* (alt). Daneben skr. *kàda*, *kād* 'wann', sloven. *kàda-r*, *kədə*, *kdá*, čech. *kda*, *kdy*, poln. *gdy*, osorb. *hdy*, *dy*, nsorb. *gdy*, *dy*. || Das ältere ist wohl **къда* zu lit. *kadà* 'wann', ostlit. *kadù*, apreuß. *kaden*, *kadden* 'da, als, wenn', lett. *kad* 'wann', lit. auch. *kadangi* 'weil' (balt. **kadān*), aind. *kadá* 'wann', avest. *kadá* 'wann'. Aus **koda* konnte **къда* entstehen durch Einfluß von **къде*, *къто* [...]. Das *-gda* könnte auf früher Kürzung in **vъsegda*, **inogda* beruhen, woher es verallgemeinert wäre in *egda*, *когда*, *тогда* [...] Andererseits suchte man in *когда* usw. einen alten Instrum. sing. **godō* von *god* mit Partikel *ko-* [...], bzw. führte es auf Gen. **kogo goda* zurück [...], auch wurde *ko-* verglichen mit avest. *kəm*, lat. *cum*, *quom* [...]. Weniger wahrscheinlich ist die Annahme einer Kontamination von zwei alten Adverbialtypen auf *-da* und *-ga*, die zu *-gda* geführt hätte [...], weil die *-ga* Adverbia über *-dga* aus *-gda* erklärt werden können und ihnen kein urslav. Alter zugesprochen werden kann.

W słowniku etymologicznym języków słowiańskich pod redakcją Trubaczowa s. v. **kogьda* / **kogьdy* przedstawiane są podobne poglądy. Czytamy tam, że „późnoprastłowiański stosunek **jegьda* [...] — **kogьda*, zapewne nie bez wpływu formy **goda*, dopełniacza od **godь* [...] (z postulowanym skróceniem **goda* > **gьda* w tym użyciu przysłówkowym), zastąpił wcześniejszą parę **jeda* — **koda*. Tożsamość rekonstruowanego wcześnieprastłowiańskiego **koda* (właściwie połączenie zaimka **ko-* i enklityki *-da*) i lit. *kadà* 'kiedy', stind. *kadá* 'to samo' nie budzi wątpliwości; poza tym trudno negować związek, może nieco skomplikowany, między tymi formami indoeuropejskimi a prasłow. **kogьda*, w każdym ra-